

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СЛОВ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ.

Фазлиддинова Зульфияхон Дилмурод кизи,
студент Наманганской государственной
университет, Наманган, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550758>

Аннотация

Смартфоны стали обычной частью нашей жизни, в наши дни. Приложения, для которых используются эти устройства, очень разнообразны из-за их невероятной емкости. С точки зрения обучения языку использование мобильных приложений открыло новые возможности как для учителей, так и для учащихся. Преподавание словарного запаса стало проще благодаря успешному внедрению приложений для мобильных телефонов. В этой статье представлен обзор исследований.

Ключевые слова: мобильное обучение, лексика, приложение

Вступление

С развитием технологий в двадцать первом веке Интернет, планшеты и смартфоны стали примерами передовых технологий. Есть более творческие методы изучения английского языка. например, люди могут использовать технологии для передачи сообщений, представления информации и т.д. в любое время и в любом месте вы можете поделиться информацией или мыслями. Когда люди приобретают новый смартфон в наши дни, они почти всегда сразу загружают приложения. В результате преподаватели замечают эту тенденцию и начинают создавать сотни приложений, которые люди могут использовать в своей повседневной жизни. За последние две десятилетия в Интернете появилось несколько образовательных приложений. Преподаватели и студенты со всего мира могут использовать приложения для более быстрого изучения языка.

Предоставляя гибкие, практичные и персонализированные возможности использования в классе и за его пределами, мобильное обучение бросает вызов традиционным методам обучения (kukulska-hulme & traxler, 2005, цитируется по bazal,yilmaz, 2016). Обучение на ходу становится все более и более удобным, особенно со смартфонами, оснащенными сложным аппаратными программным обеспечением, которое делает их таким и же функциональными, как компьютер. Большие сенсорные экраны современных смартфонов, как указал Stockwell (2015, цит. по bazal, yilmaz, 2016), обеспечивают значительные преимущества по

сравнению с мобильными устройствами до смартфонов, которые использовались в различных исследованиях (hayati et al., 2013; lu, 2008; kukulska-hulme, 2010; Thornton & Houser, 2005).

Изучение словарного запаса имеет решающее значение для свободного общения изучающих иностранный или второй язык. Внимание к словарному запасу было неотъемлемой частью процесса обучения для изучающих иностранный язык. Это особенно верно для изучающих китайский, английский язык, которые рассматривают изучение словарного запаса как наиболее важной частью повышения своей лингвистической компетенции, Чжан, Сонги Бёрстон отметили (2011), что основой формирования навыков и компетентности в целевом языке является обучение словарного запаса. Продолжались поиски оптимального метода обучения словарному запасу. Хотя словарный запас является важной частью изучения иностранного языка в этих обстоятельствах, наиболее часто используемые не буквальное выражения – это идиоматические выражения и строительные блоки ежедневных дискуссий на языке, поэтому отсутствие компетенции в их использовании может быть вредным, присутствующим проблемы для изучающих язык с точки зрения общения, такие звуки звучат странно и ненадежно (Cooper, 1998, 1999, цитируется по Wang, 2017).

Согласно Чжан, Сонги Бёрстон (2011) которые изучали влияние мобильного обучения, их ученики изучали выбранный список словарного запаса с помощью текстовых SMS-сообщений мобильного телефона, в то время как бумажная группа работала над тем же списком словарей с помощью бумажного материала. Результаты показали, что не было существенной разницы ($p < 0,05$) в пост тестах, но не в отсроченных тестах. Исследование показывает, что оба этих подхода как приобретению словарного запаса полезны сами по себе, и что комбинированный подход к изучению словарного запаса может быть более эффективным с точки зрения долгосрочных показателей удержания.

Литературный обзор

Приобретение словарного запаса имеет решающее значение для эффективного общения изучающих иностранный или второй язык. «без грамматики очень мало можно выразить, —сказал Уилкинс (Wilkins, 1972, цит. по Zhang, Song and Burston, 2011), —а без лексики вообще ничего нельзя передать» (стр. 111). «Если языковые структуры составляют костяк языка, то это язык», —добавил Хармер (1994, цит. по Zhang, Song and Burton, 2011), «словарный запас, который снабжает жизненно важные

органы и плоть». Поскольку словарный запас играет неизменную роль в изучении языка, преподаватели должны поручить учащимся выучить как можно больше слов.

Однако изучение новых слов скучно для детей, учителя должны использовать интерактивные способы, одним из интерактивных и эффективных способов обучения словарному запасу может быть обучение с помощью мобильных телефонов. Ляу и Хуанг говорят, что, поскольку некоторые компоненты обучения по существу мобильны, как указано выше, представление обучения как мобильной деятельности не отличает его от других типов образовательной деятельности. Мы можем лучше понять, как знания и учебные материалы могут передаваться в таких условиях, как дома и в школе, как можно давать и управлять обучением во время жизненных переходов и как можно создавать новые технологии, чтобы помочь образованию, сосредоточив внимание на мобильности обучения (2009). Кроме того, Лю отмечает, что мобильные телефоны «являются особенно полезными компьютерами, которые помещаются в карман [учащегося], всегда находятся с [учащимися] и почти всегда включены. Портативность и оперативность позволяют учащимся учиться в удобное для них время и в удобном для них месте (2008 г.). Чиннери считает, что подключение к Интернету, голосовой чат, обмен SMS-сообщениями, камеры и даже видео запись становятся все более стандартными функциями смартфонов. Все эти аспекты позволяют практиковать разговорный язык, получать доступ к достоверной информации и выполнять задачи по овладению языком. Хотя такое исследование ограничено, оно существует (2006).

Тестирование эффективности мобильных телефонов очень важно, и несколько ученых по этой теме проверили использование смартфонов. Стэнфордская лаборатория, которая исследовала использование мобильных телефонов в изучении языков, провела один из первых экспериментов по этой теме (Браун, 2001 г., процитированов Чиннери, 2006 г.). они создали программы изучения испанского языка, которые сочетали голосовое общение и общение по электронной почте с мобильными телефонами. Эти продукты включали словарный запас, тесты, переводы слов и фраз, а также доступ к разговорным инструкторам в режиме реального времени. Их результаты показали, что если викторины были представлены короткими фрагментами, мобильные телефоны были успешными; они также показали, что

автоматизированные уроки голосовой лексики и викторины имеют большой потенциал (Чиннери, 2006).

basal,yilmas,... (2016) сравнили влияние обучения лексике между традиционным способом и использованием мобильных устройств, согласно им, цель этого четырех недельного исследования состояла в том, чтобы оценить эффективность мобильного приложения для обучения 40 образным идиомам из Мичиганского корпуса. Корпуса академического разговорного английского (миказного) к традиционным видам деятельности. Различия между баллами контрольной (n=25) и экспериментальной (n=25) групп, установленные с помощью удобной выборки, определяли с помощью экспериментального дизайна исследования с пре-тестом и пост-тестом. Экспериментальная группа показала гораздо лучшие результаты в пост-тесте, что подтверждает полезность мобильного приложения, используемого в этом исследовании, для изучения идиом. Исследование также дает рекомендации по использованию мобильных приложений для изучения словарного запаса.

Ямагути (2005, цит. по chineery, 2006) резюмирует: «Хотя компьютер превосходит мобильный телефон с точки зрения управления различными формами информации, такой как визуальная, слуховая и текстовая информация, мобильный телефон превосходит компьютер с точки зрения скорости и портативности. Кроме того, у некоторых детей не может быть доступа к компьютеру». Поэтому предпочтительнее обучать детей с помощью смс или увлекательных мобильных приложений.

Чжан, Сонги Бёрстон (2011) поставили две группы второкурсников китайского университета в два режима вмешательства. смс-группа изучала выбранный список словарного запаса с помощью текстовых смс-сообщений мобильного телефона, в то время как бумажная группа работала над тем же списком словарей с помощью бумажного материала саморегулируемым образом. Результаты показали, что между двумя группами была значительная разница ($p < 0,05$) в пост-тестах, но не в отсроченных тестах. Исследование пришло к выводу, что изучение словарного запаса с помощью этих двух методов по-своему эффективно и что смешанный подход к изучению словарного запаса может лучше помочь повысить эффективность.

Лиану, Хатала и Хуанг (2010) исследовали благоприятные аспекты приемлемости системом обильного обучения, используя подход теории деятельности. Они разработали систему мобильного обучения для управления знаниями учащихся в ходе исследования и попросили 152

участника, знакомых с системой, рассказать о своем опыте. Результаты показывают, что повышение удовлетворенности учащихся, поощрение самостоятельности учащихся, расширение функциональных возможностей системы и обогащение взаимодействия и коммуникативной деятельности оказывают хорошее влияние на внедрение системы мобильного обучения.

Ву, Чен и их друзья (2012) провели мета-анализ, чтобы более подробно изучить предыдущие исследования, в результате чего были представлены семь новых открытий (1) большинство исследований мобильного обучения сосредоточено на эффективности, за которой следует разработка систем мобильного обучения. (2) независимо от того, была ли целью исследования оценка или разработка, опросы и экспериментальные подходы были предпочтительными исследовательскими методологиями. (3) результаты исследования обильного обучения исключительно благоприятны. (4) хотя мобильные телефоны и карманные компьютеры являются наиболее популярными устройствами для мобильного обучения, со временем их могут заменить другие развивающиеся технологии. (5) мобильное обучение чаще всего используют высшие учебные заведения, за которыми следуют начальные школы. (6) профессиональные студенты чаще всего поддерживаются мобильным обучением.

Вывод.

Словарный запас также важен, как грамматика во владении языком, поэтому многие исследователи анализировали эффективность мобильного обучения в обучении словарному запасу. Согласно полученным данным, около 84 % исследований по мобильному обучению продемонстрировали положительные результаты.

Литература.

1.Ahmet Basal, Selahattin Yilmaz, Asli Tanriverdi, & Lutfiye Sari, (2016) Effectiveness of Mobile Applications in Vocabulary Teaching CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2016, 7(1), 47-59

2.Bor-Tyng Wang, 2017 ,Designing Mobile Apps for English Vocabulary Learning,International Journal of Information and Education Technology, Vol. 7, No. 4, April 2017.

George M. Chinnery,(2006), EMERGING TECHNOLOGIES Going to the MALL: Mobile Assisted Language Learning, Language Learning & Technology <http://llt.msu.edu/vol10num1/emerging>,January, 2006, Volume 10, Number 1

pp. 9-16

3.Haisen Zhang, Wei Song, Jack Burston,(2011) REEXAMINING THE EFFECTIVENESS OF VOCABULARY LEARNING VIA MOBILE PHONES,TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2011, volume 10 Issue 3

4.M. Lu, (2008) Effectiveness of vocabulary learning via mobile phoneJournal of Computer Assisted Learning (2008), 24, 515–525, doi: 10.1111/j.1365-2729.2008.00289.x

5.Shu-Sheng Liaw, Marek Hatala, Hsiu-Mei Huang, (2009), Investigating acceptance toward mobile learning to assist individual knowledge management: Based on activity theory approach, Computers & Education 54 (2010) 446–454,doi:10.1016/j.compedu.2009.08.029

6.Wen-Hsiung Wu, Yen-Chun Jim Wu, Chun-Yu Chen, Hao-Yun Kao, Che-Hung Lin, Sih-Han Huang,(2012), Review of trends from mobile learning studies: A meta-analysis,Computers & Education 59 (2012) 817–827